

**In-situ ВИМС контроль атмосферного окисла и состава поверхности
кристалла кремния**

Асқарова Ш.Ш - Ургенчский госуниверситет магистр
кафедры «Физика»

Бобоев Ф.О- Ургенчский госуниверситет магистр
кафедры «Физика»

Джабберганов Р- старший научный сотрудник института ИПЛТ УзРФА

В настоящее время контроль термодесорбции монооксида кремния осуществляется тремя основными методами, термо программируемая десорбция с помощью времяпролетного масс-спектрометра с ионизацией нейтральных молекул SiO, исследования распределения степени окисления по зарядовому состоянию кремния в оксиде методом миллисекундной рентгеновской электронной спектроскопии с использованием синхротронного излучения, исследования морфологии поверхности кремния методом электронной и туннельной микроскопии. Нами впервые предложен комбинированный вторично-ионный масспектрометр отрицательных ионов с миллисекундным сканированием ускоряющего потенциала на вход магнитного масс-спектрометра с осциллографической регистрацией пиков

оксидов кремния и кремния. Анализ температурных зависимостей показал, что десорбция оксидов

кремния начинается при 2000С после прохождения максимума процесса

окисления поверхности монокристалла кремния. Следующей точкой перегиба термодесорбции является максимум при 400 С очистки оксидного слоя за счет диффундирующего к поверхности молекул водорода и вступления в химическую реакцию с оксидом кремния с образованием и десорбцией гидрида кремния и гидроксильного радикала. Наконец, при температурах 6000 С поверхностный оксидный кластер уменьшается до предела чувствительности ВИМС и достигается низкотемпературная очистка атмосферного окисла монокристалла кремния. Следует отметить, что сигнал объемного переходного кластера монооксида кремния уменьшается до предела чувствительности ВИМС при

8000 С. При этом сигнал растворенного в объеме кислорода остается заметным, что связано с технологией изготовления монокристалла кремния

по методу Чохральского. Фундаментальным процессом, указывающим на очистку от атмосферного окисла поверхности монокристалла кремния, является выход на полку сигнала кремния и линейный рост интенсивности отрицательноионных кластеров кремния- димеров и тримеров, эмиссия происходит с поверхностного слоя и резко падает по интенсивности даже при наличии адсорбированных на поверхности примесей. Кроме прямой массовой in-situ регистрации термодесорбции оксидных кластеров кремния атмосферного окисла и атомов и кластеров кремния чистой поверхности монокристалла кремния во время температурного подъема одновременно

регистрируются адсорбированные углеводородные, углеродные и кислородные примеси и углеродные и кислородные объемные примеси, которые могут диффундировать к поверхности и переходить в адсорбционное состояние. При этом адсорбированный кислород приводит к пассивному окислению

чистой поверхности монокристалла кремния, адсорбированный углерод образует высокотемпературные кластеры карбида кремния при столкновении с диффундирующими атомами кремния.

Этот процесс ограничивает этап 2, диффузию атомов кремния к периферии оксидного слоя. Поэтому необходимо контролировать количество углерода на поверхности и проводить предварительную химическую и термовакуумную обработку для удаления углерода с поверхности

монокристалла кремния Интенсивность вторичных отрицательных ионов углерода на порядок ниже интенсивностей атомов подложки кремния и термодесорбция оксидов кремния наблюдается, что позволяет сделать заключение о межузельном расположении углерода в кристаллической решетке поверхности кремния. Таким образом, углерод в нашем низкотемпературном эксперименте неадсорбируется и не диффундирует к поверхности.